

GUÍA DEL FLUJO EDITORIAL CON OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS): PORTAL DE REVISTAS Y PUBLICACIONES SERIADAS

Guide to the editorial flow with Open Journal Systems (OJS): Portal to Journals and Serials

Kevin Amilcar Hernández Gutierrez

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación P. Florentino Idoate S.J.

<https://orcid.org/0009-0005-6780-1106>

kahernandezg@uca.edu.sv

El Salvador

A lista completa com informações dos autores está no final do artigo

RESUMO

Introducción: Este documento presenta una guía práctica destinada a editores y miembros de cuerpos editoriales de las diversas revistas alojadas en el portal de Revistas y Publicaciones Seriadas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La intención principal de esta guía es capacitar a los involucrados dentro del flujo de trabajo para transformar el proceso de recepción de artículos tradicional a un modelo automatizado y transformarlo en un modelo de autogestión editorial por parte de los cuerpos editoriales y colaboradores involucrados dentro del proceso editorial de publicación científica, la cual posibilita la herramienta de Open Journal Systems (OJS).

Métodos: para la construcción de esta guía, se realizó una revisión sistemática de (12) fuentes bibliográficas, entre las que se incluyen artículos relevantes sobre el tema, videos, videoconferencias y presentaciones. Se establecieron criterios de inclusión específicos: las fuentes debían abordar aspectos relacionados con la gestión de la plataforma Open Journal Systems (OJS) y tener una versión no inferior a la 3.0 Además, se seleccionaron únicamente aquellos documentos publicados a partir del año 2020-2024, y en última instancia, pero no menos importante, se tomaron en cuenta insumos que hicieran referencia a buenas prácticas sobre gestión editorial en sistemas editoriales como OJS, asegurando así que la información fuera actual y pertinente.

Guía práctica: Como resultado principal, se espera que esta guía mejore significativamente la gestión editorial dentro del flujo de trabajo de los equipos editoriales y la Dirección de Difusión y Publicación de la UCA. Proporcionando un paso a paso del proceso. Además, se espera que sea un proceso de beneficio y buenas prácticas para los autores que postulen sus manuscritos a cualquiera de las revistas académicas que se gestionan en el campus UCA.

Conclusiones: La mejora en la gestión editorial: la implementación de un proceso de autogestión automatizado en la recepción y evaluación de artículos, basado en las directrices establecidas por PKP, permite optimizar el flujo de trabajo editorial. Esto no solo facilita una gestión más ágil y eficiente, sino que también promueve una mayor colaboración entre los miembros del equipo editorial, lo que resulta en una mejora sustancial en la calidad del proceso editorial. Fortalecimiento del compromiso institucional: la formación adecuada de los equipos editoriales mediante guías prácticas contribuye al fortalecimiento del compromiso institucional hacia la excelencia en la publicación científica. Al proporcionar herramientas y metodologías claras, se fomenta un entorno donde los editores se sienten capacitados y motivados para implementar prácticas efectivas que beneficien tanto a los autores como a los lectores, elevando así el perfil académico y científico de las revistas involucradas.

PALAVRAS-CHAVE: Open Journal Systems (OJS), Gestión de flujos de trabajo, Guía, Formación básica, Gestión de documentos electrónicos.

ABSTRACT

Introduction: This document presents a practical guide intended for editors and members of editorial bodies of the various journals hosted in the Journals and Serials portal of the Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). The main intention of this guide is to train those involved in the workflow to transform the traditional article reception process to an automated model and transform it into a model of editorial self-management by the editorial

bodies and collaborators involved in the editorial process of scientific publication, which is made possible by the Open Journal Systems (OJS) tool.

Methods: for the construction of this guide, a systematic review of (12) bibliographic sources was carried out, including relevant articles on the subject, videos, conferences and presentations. Specific inclusion criteria were established: the sources had to address aspects related to the management of the Open Journal Systems (OJS) platform and have a version no lower than 3.0. In addition, only those documents published from the year 2020-2024 were selected, and last but not least, inputs referring to good practices on editorial management in publishing systems such as OJS were taken into account, thus ensuring that the information was current and relevant.

Practical guide: As a main outcome, it is expected that this guide will significantly improve editorial management within the workflow of the editorial teams and the UCA's Directorate of Dissemination and Publication. By providing a step-by-step process. In addition, it is expected to be a process of benefit and best practices for authors submitting their manuscripts to any of the academic journals managed at the UCA campus.

Conclusions: Improved editorial management: the implementation of an automated self-management process in the reception and evaluation of articles, based on the guidelines established by PKP, allows the editorial workflow to be optimized. This not only facilitates a more agile and efficient management, but also promotes greater collaboration among the members of the editorial team, resulting in a substantial improvement in the quality of the editorial process. Strengthening institutional commitment: adequate training of editorial teams through practical guides contributes to strengthening institutional commitment to excellence in scientific publishing. By providing clear tools and methodologies, an environment is fostered where editors feel empowered and motivated to implement effective practices that benefit both authors and readers, thus raising the academic and scientific profile of the journals involved.

KEYWORDS: Open Journal Systems (OJS), Workflow management, Guides, Basic training, Electronic documents management

1 INTRODUÇÃO

1.1. ¿Qué es el Open Journal System (OJS)?

El OJS es una aplicación de código abierto que es desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP) de Canadá , que está dedicado al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en investigación académica. El PKP trabaja a través de sus esfuerzos, financiados con fondos federales, con el fin de expandir y mejorar el acceso a la investigación (Public Knowledge Project, 2017). Según Willinsky, Stranack, Smecher, Macgregor y Acevedo (2010) el OJS cuenta con un conjunto de características que determinan su funcionalidad, pero una de las que se debe resaltar tiene que ver con la posibilidad de que cada revista configure los requisitos, secciones, pasos de revisión, entre otros, según sus necesidades. (Artigas & Gungula, 2020). La experiencia angolana en la gestión de revistas a través de OJS muestra cómo esta plataforma puede mejorar significativamente la administración editorial (Artigas & Gungula, 2020). Significa que cualquier usuario individual pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos con cualquier otro propósito legítimo, como hacer minería de datos de su contenido digital, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma. Es decir, es una manera gratuita y abierta de acceder a la literatura científica. ¿Para qué sirve? (Osorio, 2015)

Según Osorio (2015), los aspectos que Open Journal System permite gestionar pueden ser:

- El envío de los manuscritos, por parte de los autores.
- Selección de los revisores, por parte de los editores.
- La revisión, por parte de los revisores primero y luego por los autores mismos.
- La corrección de estilos y de sintaxis.
- La diagramación/maquetación.
- La publicación misma del artículo.
- Lectura (con herramientas de lectura).
- Indexación en bases de datos y buscadores.

La definición de OJS según la investigadora Luciana Pietrosanto Milla (2024) en su estudio denominado **“A importância de usar o checklist para a configuração dos periódicos na plataforma OJS”** se aborda la definición de este software de la siguiente manera:

La plataforma Open Journal System (OJS) consiste en un sistema de recuperación de información de acceso abierto. Esta plataforma se adaptó para indexar las revistas científicas de la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), con el objetivo de difundir información sobre los artículos publicados en las revistas, cada uno según su área de especialización. La plataforma utiliza el software LOCKSS de la Universidad de Stanford para preservar el contenido digital. Este software es ampliamente utilizado por bibliotecas y editoriales de todo el mundo. También utiliza el Digital Object Identifier (DOI), un sistema del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) que proporciona identificadores digitales persistentes, garantizando el acceso al recurso de forma permanente, y que se asigna a todos los artículos publicados. (Milla, 2024)

El objetivo principal de OJS es reducir el tiempo y los recursos dedicados a las tareas administrativas asociadas con la publicación de revistas, mejorando así la eficiencia de los procesos editoriales y el mantenimiento de registros. Además, OJS busca reforzar la calidad académica de las publicaciones mediante innovaciones que optimizan la experiencia del lector y garantizan la transparencia de las políticas editoriales.

Las características del sistema incluyen un flujo editorial estructurado que abarca diversas etapas: envío, revisión, corrección y producción. Esto permite a los editores gestionar eficazmente cada fase del proceso, facilitando una comunicación fluida con autores y revisores. PKP define sus sistema como:

Open Journal Systems (OJS) es una solución de código abierto para la gestión y publicación de revistas académicas en línea. OJS es un sistema muy flexible de gestión y publicación de revistas operado por editores que puede descargarse gratuitamente e instalarse en un servidor web local. (Public Knowledge Project, 2023.)

1.2. ¿Qué es el proceso editorial?

“Proceso editorial es el conjunto de procedimientos y actividades especializadas, organizadas con el objetivo de producir y distribuir una publicación” (Sánchez Tarragó, 2022). La gestión de una revista científica implica dos grandes áreas: la gestión científica y la gestión de la producción editorial. La primera incluye los procesos de certificación científica fundamentados en la evaluación de los manuscritos y la selección y divulgación de resultados científicos que posean credibilidad y validez. La segunda etapa se refiere a los procesos de producción editorial, gerencia administrativa y financiera, marketing, divulgación, entre otros. (Sánchez Tarragó, 2022)

Fig. 1. Proceso editorial tradicional

Nota: Elaboración propia a partir del proceso editorial en de Yuli Endra et al., (2022)

1. Envío del manuscrito: El autor envía su artículo a la revista, iniciando el proceso editorial. En este momento se asigna un número de referencia al manuscrito para su seguimiento y se asigna al responsable del comité editorial para su revisión inicial. Este número también es conocido como ID de registro, ejemplo: 1239, identificador de registro que posteriormente se volverá parte del identificador persistente DOI.

2. Evaluación interna: El editor jefe, o miembro del comité editorial, realiza una revisión preliminar para evaluar la adecuación, relevancia temática y originalidad del manuscrito, apegándose a las políticas de la revista. Si el artículo no cumple con los criterios básicos, puede ser rechazado en esta etapa. En muchas ocasiones, los manuscritos son rechazados sin una comunicación posterior con el remitente, lo que impide una oportunidad valiosa para mejorar el trabajo y deja al autor en un estado de incertidumbre. Por lo tanto, se sugiere enviar una comunicación formal, ética y cordial al autor al notificar el rechazo del manuscrito. Esta práctica no solo fomenta un ambiente de respeto y profesionalismo, sino que también contribuye al desarrollo continuo del autor y a la mejora de futuras presentaciones. (Gómez, 2024)

3. Peer-Review (Revisión por pares): El manuscrito es enviado a expertos en el campo (revisores o árbitros) de acuerdo a la temática del documento para una evaluación crítica. Los revisores analizan la calidad del contenido, la metodología y la relevancia del estudio, proporcionando comentarios y recomendaciones al editor para que éstas puedan ser transmitidas al autor. Las recomendaciones deben de realizarse con el mayor profesionalismo y ética posible, sin denigrar la integridad personal ni profesional del individuo. En su presentación, el Dr. Dustín Gómez enfatiza la importancia de mantener altos estándares de calidad y rigor en los procesos de arbitraje, destacando que estos elementos son fundamentales para garantizar la credibilidad y efectividad del sistema, pero realizando esta práctica profesional con un alto nivel de respeto hacia las personas que se evalúan. (Gómez, 2024).

4. Aceptación o rechazo: Basándose en las recomendaciones de los revisores, el editor toma una decisión sobre si acepta o rechaza el manuscrito. Si se acepta, puede ser con o sin modificaciones, aunque en la mayoría de ocasiones los manuscritos se aceptan con modificaciones y observaciones menores.

5. Aceptado con modificaciones menores: Si el artículo es aceptado con modificaciones de los revisores, se le solicita al autor realizar ajustes específicos que no requieran una revisión exhaustiva. Esto fortalecerá el trabajo revisado en la medida de lo posible, garantizando una mayor calidad editorial del producto publicado.

6. Aceptado con modificaciones mayores: Se requiere de una revisión más profunda, el manuscrito es aceptado con modificaciones mayores, lo que implica que el autor deberá realizar cambios significativos antes de que pueda ser considerado para publicación.

7. Correcciones del manuscrito por el autor: El autor realiza las correcciones solicitadas y

vuelve a realizar un nuevo envío del manuscrito mediante el módulo de panel de control de la plataforma. Y lo enviará al editor para su evaluación.

8. Corrección de estilo: Una vez que se acepta el manuscrito revisado, se lleva a cabo una corrección de estilo para asegurar que se cumpla con las normas para su evaluación, tomando en cuenta elementos como redacción gramatical, coherencia, ortografía, etc.

9. Diagramación y maquetación: El artículo se diagrama y maqueta para prepararlo para su publicación. Tomando las sugerencias, recomendaciones y elementos emitidos por Latindex, los cuales pueden identificarse en el siguiente apartado:

<https://www.latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo>.

Esta etapa incluye la disposición visual del texto y gráficos según los estándares de la revistas.

10. Corrección de pruebas: Se envía una prueba del artículo al autor para que revise y apruebe el contenido final antes de la publicación. Se pueden realizar las correcciones menores en esta fase. Véase 1232+-+Corrección+de+pruebas.pdf

11. Publicación: Finalmente, el artículo se publica en la revista, ya sea en formato impreso o digital, haciéndolo accesible a los lectores y contribuyendo al crecimiento del conocimiento científico mediante la publicación en Acceso Abierto (OA).

2 METODOLOGIAS

Mediante el apoyo de la herramienta para la investigación Mendeley un administrador de referencias gratuito que puede ayudarle a almacenar, organizar, anotar, compartir y citar referencias y datos de investigación" (Elsevier, 2024). Se realizó el rastreo de las fuentes para la elaboración de la guía práctica; además, algunos de los recursos fueron identificados mediante el uso de inteligencia artificial con la herramienta Perplexity con la finalidad de ubicar y recuperar recursos específicos que abordan la relevancia temática que se buscaba estudiar.

2.1. Revisión sistemática: Para la construcción de esta guía práctica, se llevó a cabo una revisión sistemática de (12) recursos bibliográficos de diversas tipologías y formatos. Como criterios de selección para los insumos o recursos bibliográficos, se tuvo en cuenta la actualidad de los mismos, considerando únicamente aquellos publicados entre 2020 y 2024. Además, se seleccionaron únicamente aquellos que abordaran el tema de la gestión editorial con Open Journal Systems (OJS) desde la versión 3 hasta la 3.4, dado que las diferencias entre estas actualizaciones son significativas y recursos que con relevancia en la gestión de revistas científicas y procesos editoriales. Este proceso permitió estructurar la guía de manera coherente y fundamentada, brindando un

panorama amplio sobre los temas tratados. Cada uno de los elementos y conceptos abordados en la guía se analizó en profundidad, asegurando que la información presentada sea relevante y significativa para los lectores. Esta revisión no solo enriqueció el contenido, sino que también garantizó que la guía se base en evidencias sólidas y en las mejores prácticas del ámbito editorial.

Tabla 1. Fuentes bibliográficas revisadas sobre gestión editorial y temas afines (2020-2024).

Tipología documental	Autor/Título	Fecha de publicación	Tópicos
1. Fuente principal (Website)	Public Knowledge Project. Flujo de trabajo editorial.	2023	Open Journal System (OJS), Gestión editorial
2. Video	Gómez, D. Calidad y rigor científico en el arbitraje	2024	Arbitraje científico
3. Website	Latindex. Características de calidad del catálogo 2.0 (Metodología).	2024	Gestión editorial, Criterios de calidad
4. Artículo	Raudales-García , E. V., Artigas, W., Barón Velandia, B., Sumba Nacipucha , N., & Cueva Estrada, J. Procesos editoriales en revistas científicas: Un análisis bibliométrico a partir de artículos en acceso abierto.	2024	Revisión por pares, Revistas, Procesos editoriales, Bibliometría
5. Artículo	Alonso Gamboa, J. y Reyna Espinoza. F. Características de calidad digital de las revistas mexicanas calificadas en el Catálogo 2.0 de Latindex.	2022	Revistas digitales, Revistas académicas, Calidad editorial, Latindex, México
6. Artículo	Artigas, W. y Gungula, E.W. Gestión de revistas a través de OJS: Experiencia de éxito Angolana.	2020	Open Journal System, Sapientiae, Universidad Óscar Ribas, Angola, Revistas científicas
7. Artículo	Yuli Endra, R., Aprilinda, Y. , Cucus, A. ., & Ariani, F. Pelatihan Pengelolaan Website Open Journal System (OJS) untuk Pengelolaan jurnal secara digital di ATS-Sorowako Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.	2022	Open Journal System
8. Artículo	Caballero Cerezo, F. J. Guía visual OJS 3.	2019-2024	Open Journal System, Procesos editoriales
9. Artículo	Jumani, J., Sujalu, A. P., Milasari, L. A., & Findia, F. Pelatihan Pengelolaan Open Journal System (OJS) Menuju Jurnal Terakreditasi pada Editor Jurnal.	2022	Accreditation, Journal, Management
10. Artículo	Milla , L. P. A importância de usar o checklist para a configuração dos periódicos na plataforma OJS.	2024	Checklist Open Journal System, Configuración, Revistas científicas

11. Guía	Sánchez Tarragó, N. Gestión de revistas científicas: etapas, acciones y participantes de los procesos editoriales.	2022	Buenas prácticas, Procesos editoriales
12. Artículo	Varela-Briceño, M. Necesidades de formación de las personas editoras de la Universidad de Costa Rica.	2023	Revistas electrónicas, Profesionales de la edición, Necesidades de información

Nota: Elaboración propia, la tabla muestra los 12 recursos principales para la construcción del manuscrito – (2025)

2.1.1. Presentación práctica del flujo de trabajo: El proceso de presentación del estudio consistió en realizar un envío simulado de prueba para obtener evidencia gráfica detallada que pudiera ser capturada y representada en esta guía, facilitando así la gestión editorial de las personas involucradas en todo el proceso de recepción de artículos por parte de las revistas de la universidad. Con este fin, se llevaron a cabo pruebas de simulación desde el envío del manuscrito, pasando por el proceso de revisión, edición y puesta en producción para la publicación. Utilizando el rol de administrador del sistema, fue posible intercambiar entre diversos roles que la plataforma permite administrar. Se realizaron pruebas piloto sobre un caso hipotético que buscaba representar cada fase del flujo editorial, incluyendo comentarios del editor, solicitudes de revisión y la revisión misma por parte del árbitro de la revista, quién hizo sugerencias sobre el manuscrito enviado de manera simulativa. Estos registros de prueba fueron denominados “Prueba de flujo de trabajo y test2”. Con este procedimiento se buscó reflejar y ejemplificar a los miembros del equipo editorial de la revista Investigaciones Latinoamericanas en Ingeniería y Arquitectura el proceso desde la recepción hasta la publicación de sus manuscritos. Además, se programó un taller virtual denominado “Taller de Gestión Editorial con Open Journal Systems”, en el cual se realizó un ejercicio práctico por parte del expositor para ilustrar en vivo y directo el proceso que implica para un editor de revista dentro del sistema. Se esperaba obtener resultados significativos que contribuyeran a que los procesos editoriales por parte de los editores y miembros de los comités editoriales pudieran aprovechar estos insumos para automatizar y hacer más eficientes sus procedimientos editoriales.

2.1.2. Método de discusión, preguntas y respuestas: En el marco de la capacitación sobre el flujo editorial en Open Journal Systems (OJS), se implementará un método de discusión, preguntas y respuestas. Este enfoque tiene como objetivo fomentar una interacción activa entre los participantes de los departamentos de Ingeniería Electrónica e

Informática, Matemáticas y Organización del Espacio. Al finalizar la presentación, se abrirá un espacio para que los asistentes puedan plantear sus dudas e interrogantes sobre el uso de la plataforma OJS. Esto permitirá aclarar conceptos y procedimientos, asegurando que todos los participantes comprendan plenamente el funcionamiento del flujo editorial en OJS.

Fig. 2 Flujo del proceso editorial en Open Journal System (OJS) 3.4

Nota: Figura de elaboración propia– (2025)

2.2. ¿Quiénes son los participantes y sus roles en el flujo de trabajo de OJS?

La gestora editorial Nancy Sánchez Tarragó de la Universidade Federal de Rio Grande do Norte (UFRN) nos comparte lo siguiente en consideración con los diversos actores involucrados dentro de este magno proceso que hace posible la difusión y comunicación del conocimiento científico: Un proceso editorial es un trabajo en equipo, donde participan diversos actores en diferentes papeles (Figura 3). Este trabajo en equipo comprende al autor; al editor, como figura genérica que puede incluir varias nomenclaturas y funciones (editor gerente, editor de sección, editor asociado) y a los miembros de comités y consejos editoriales (comité de políticas, comité científico). También incluye al corrector de estilo, al diseñador, al traductor y al bibliotecario, entre otros. Evidentemente, la separación de estos papeles y funciones va a depender de la estructura administrativa y organizativa de la revista, por ejemplo, si está incluida dentro de una casa editora que publica varias revistas, o si se trata de una única revista publicada por una institución, un departamento, o un individuo. En el primer caso, es muy probable que existan muchas de

estas funciones separadas, desempeñadas por personas diferentes. En el segundo caso, como puede ser una revista editada por un departamento universitario, es bastante común que una misma persona acumule varias funciones. (Sánchez Tarragó, 2022).

Fig. 3 Participantes en el proceso editorial Open Journal System (OJS) 3.4

Nota: Elaboración propia a partir de los roles dentro del Portal de Revistas y Publicaciones Seriadas UCA.

Autor: Especialista en un campo determinado del conocimiento, el cual postula su manuscrito a una revista en específico. “Autor, es sin duda, aquel al que se puede atribuir lo que ha sido dicho o escrito” Michel Foucault (1926-1984)

Editor jefe: Es el principal cargo editorial de la revista académica. Guía y asume la responsabilidad general de la calidad científica y editorial de la publicación y con ello la del Comité Editor y del equipo editorial. (Guerra González, 2019)

Revisores: Los evaluadores (llamados también árbitros o revisores) son aquellos seleccionados e invitados por un editor para revisar un manuscrito. No tienen un vínculo permanente con la revista, ni necesariamente son miembros de los consejos asesores. Son personas con dominio específico sobre un tema en un momento determinado.

Usualmente el editor selecciona un revisor porque este investiga y publica sobre los temas de interés de la revista. Puede ser un profesional en el área, aunque no tenga un título académico; o inclusive, un alumno de doctorado. La regla general es que posea demostradamente las competencias para realizar la revisión. Algunos estudios inclusive muestran que los investigadores en inicio de carrera tienden a proporcionar revisiones más detalladas y completas en comparación con investigadores séniores. (Sánchez Tarragó, 2022)

Asistente editorial: El asistente editorial actúa como un apoyo crucial en el equipo editorial, facilitando la gestión del flujo de trabajo y asegurando que los procesos editoriales se lleven a cabo de manera fluida. Su papel es esencial para mantener la calidad y la puntualidad en la publicación de artículos desempeñando labores como: Comunicación con Autores, Editores y Revisores, Edición y Formateo, Gestión del Sistema Editorial, Organización de Reuniones Editoriales e incluso Correcciones de estilo.

Corrector/a de estilo: La función de corrector de estilo es editar los manuscritos para mejorar la gramática y la claridad, así como la adhesión al estilo bibliográfico y textual de la revista. Este estilo debería estar materializado en un manual o guía de estilo para garantizar la consistencia de estos procesos a lo largo del tiempo, así como estar en correspondencia con las directrices que se dan a los autores. Algunas revistas tienen un editor o un editor de sección que desempeña este papel. (Sánchez Tarragó, 2022)

Diseñadores/as: El diseño gráfico potencializa la comunicación. Es lo que ordena la percepción, lo que da un hilo conductor a la atención y a la lectura. Letras, números, colores, elementos gráficos y textuales son competencia del diseñador/diagramador/maquetador que organiza y distribuye estos elementos en la página y prepara, revisa, ajusta las figuras que componen el artículo, en correspondencia con las políticas de la revista. Actualmente, con el predominio de revistas electrónicas y multimedia, esta función también puede incluir la transformación de las versiones corregidas de los manuscritos en formatos HTML, PDF, XML, ePUB, entre otros. Es también una función que en algunas revistas es desempeñada por un editor u otro profesional que ha desarrollado competencias en esta área. (Sánchez Tarragó, 2022)

Gestor/a de indexación y publicación digital: Según el perfil planteado y actividades a desempeñar de la revista Biblios por la persona encargada de la indización de artículos en bases de datos se abordan las siguientes funciones: Actualización de registros en bases de datos indexadas, Búsqueda de nuevas indexaciones, Comprobación y actualización de metadatos, Indizar los artículos de cada número,

Registrar artículos en el sistema DOI, en el 2024 la Dirección de Difusión y publicación de la UCA adhesiva un nuevo perfil profesional para el apoyo y acompañamiento de este importante proceso de visibilidad especializada enfocada a las publicaciones académicas de la universidad el cual aborda las funciones antes listadas.

Coordinador/a de marketing: El rol del coordinador de marketing dentro de un sistema de gestión de revistas académicas, como Open Journal Systems (OJS), es crucial para maximizar la visibilidad y el impacto de la revista. A continuación, se detallan las funciones y responsabilidades clave que desempeña este profesional: Desarrollo de Estrategias de Marketing, Gestión de Redes Sociales, Creación de Contenido Promocional, Análisis de Métricas, etc.

Administrador de la plataforma o Journal Manager: Como lo plantea Sánchez Tarragó, (2022) El rol del bibliotecario como Journal Manager o administrador de plataformas ha cobrado una relevancia significativa en el ámbito de la comunicación científica, especialmente en los últimos 25 años. Este crecimiento ha ido de la mano con las transformaciones en la industria editorial, donde la adopción de tecnologías digitales ha revolucionado la publicación de revistas. El movimiento hacia el acceso abierto ha promovido la creación de repositorios y portales de revistas que facilitan el acceso a la información, lo que a su vez ha incrementado la importancia de los metadatos y la interoperabilidad. Además, la preservación digital y las agregaciones en bases de datos. (Sánchez Tarragó, 2022). Se han vuelto esenciales para garantizar que los trabajos académicos sean accesibles y visibles. Los bibliotecarios, en su función como Journal Managers, desempeñan un papel crucial al apoyar en estos procesos. La evaluación de revistas mediante indicadores bibliométricos se ha vuelto fundamental para determinar su calidad y visibilidad. Asimismo, las nuevas formas de divulgación a través de redes sociales y estrategias de marketing digital están ganando terreno en el ámbito editorial, lo que resalta aún más la necesidad de contar con profesionales capacitados que puedan navegar este complejo panorama.

3 GUÍA PRÁCTICO

3.1. Consideraciones dentro del flujo de trabajo:

Dentro del proceso de gestión administrativa, el sistema proporciona algunos elementos iconográficos que coadyuvan u orientan a los usuarios y personal involucrado en el flujo de trabajo que Caballero Cerezo (2019-2024) nos explica en su Guía Visual OJS 3 de la siguiente manera: Cada elemento de la interfaz que incluya un icono de globo, nos indica que es posible traducir ese texto. El color del icono nos mostrará el estado:

- **Globo gris:** Texto vacío.
- **Globo rosa:** Texto completo, traducción incompleta.
- **Globo verde:** Traducción completa.

Realizar ajustes en el flujo de trabajo resulta crucial para administrar adecuadamente el proceso editorial. Véase los siguientes insumos multimedia en Caballero Cerezo, F. J. (2019-2024). [Guía visual OJS 3.](#)

Envío: “Nos permite indicar las normas de publicación (Directrices para autores), la lista de comprobaciones que los autores deberán cumplir antes de realizar los envíos, activar/desactivar metadatos y la declaración de privacidad para los autores. Revisión, Correos electrónicos” (Caballero Cerezo, 2019-2024).

Revisión: “Permite editar los plazos de las revisiones, establecer recordatorios, indicaciones para los revisores y permite también la creación de formularios personalizados para la fase de revisión.” (Caballero Cerezo, 2019-2024).

Correos electrónicos: Desde esta pestaña podremos editar la firma de los correos electrónicos y personalizar o crear plantillas con textos personalizados para nuestra revista. (Caballero Cerezo, 2019-2024)

3.1.1. Tareas “Tus tareas están disponibles en el menú superior izquierdo de tu Panel de Control. Observa el número “1” en la imagen de abajo. Esto indica que actualmente hay una tarea en tu lista.” (Public Knowledge Project, 2023.)

<input type="checkbox"/>	Se ha enviado un nuevo artículo para el cual hay que asignar un editor/a. CONIA IDENTIFICACIÓN DE MODOS OSCILATORIOS POCO AMORTIGUADOS O INESTABLES EN REGISTROS DE MEDICIONES PMU
<input type="checkbox"/>	Se ha enviado un nuevo artículo para el cual hay que asignar un editor/a. CONIA SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL A TRAVES DE LABVIEW Y LABVIEW NXG
<input type="checkbox"/>	Se ha enviado un nuevo artículo para el cual hay que asignar un editor/a. CONIA Novel Machine Learning Strategies for the Calculation of Relative Electronic Energies
<input type="checkbox"/>	Se ha enviado un nuevo artículo para el cual hay que asignar un editor/a. CONIA Obtención de un material adsorbente renovable (zeolita) y estudio de su aplicación en la adsorción de gases.

3.2 Notificaciones de envío: Cuando un autor envía un nuevo artículo a su revista, el autor y todos los colaboradores recibirán un correo electrónico en el que se confirmará su envío y se enviará automáticamente una notificación por correo electrónico a un editor sobre el nuevo envío. En algunos casos, se asignará automáticamente un editor al artículo. Los editores que reciban la notificación o que se asignen automáticamente dependerá de cómo haya configurado su revista. (Public Knowledge Project, 2023.)

Configuración de flujo de trabajo.

Nuevo envío

Configurar las notificaciones de correo electrónico para que se envíen cuando se haga un nuevo envío.

Confirmación de envío

Personas que deberían recibir un correo electrónico cuando se completa un nuevo envío.

Enviar correo electrónico a todos los autores/as.

Enviar correo electrónico solo al autor/a remitente.

No enviar correo electrónico.

Notificar al contacto principal

Enviar una copia del correo electrónico de agradecimiento por el envío al contacto principal de la revista.

Sí, enviar una copia a revista.realidadempresarial@uca.edu.sv

No

No notificar

Se enviará una copia del correo de agradecimiento por el envío a todas las direcciones incluidas aquí. Separe las diferentes direcciones de correo electrónico con una coma. Ejemplo: one@example.com,two@example.com

- Si solo hay un usuario asignado a un rol de Editor o Administrador de revista, ese usuario será asignado y notificado automáticamente.
- Si uno o más editores de sección están asignados a la sección en la que se realizó el envío, serán asignados automáticamente al envío y se les notificará.
- Si uno o más editores de sección están asignados a una categoría en la que se realizó el envío, serán asignados automáticamente al envío y se les notificará. También puede configurar OJS para que se envíe una copia del correo electrónico de notificación al contacto principal de la revista establecido en Configuración de la revista, o a otra

dirección. Para permitir que se envíen copias del correo electrónico de acuse de recibo al contacto principal o a otra dirección: En el panel de control del administrador de la revista, vaya a: **Configuración > Flujo de trabajo > Envíos** Desplácese hacia abajo hasta Notificación de envíos de autores. Marque la casilla junto a “**Enviar una copia al contacto principal, identificado en la configuración de la revista**” si desea que se envíe una copia al correo electrónico del contacto principal y/o introduzca el correo electrónico al que desea recibir una copia en el campo de texto.

3.3 Módulo de envíos

Cuando inicias sesión en tu Panel de Control, puedes encontrar envíos activos, ya sea de tus Tareas o de una de las colas (Mi lista, Sin asignar, Envíos activos y Archivo). El contador te brinda una descripción general de cuántos elementos hay en total en cada cola. (Public Knowledge Project, 2023.)

Mi Lista Este panel incluye envíos agregados a secciones en las que usted es editor de sección o a sus propios envíos si también es autor de esta revista. La herramienta de búsqueda de cada cola a veces puede resultar útil para rastrear envíos.

La herramienta Filtro le permite limitar su navegación a condiciones específicas para una búsqueda más rápida. Según su rol, los roles editoriales podrán filtrar por lo siguiente:

- **Etapas:** Visualizará entre envío, revisión, edición y producción.
 - **Secciones:** Esta opción solo está disponible si existen más de 5 secciones. Después de comenzar a ingresar texto, el filtro se auto propondrá. Por ejemplo, filtre por artículos o reseñas.
 - **Categorías:** esta opción solo está disponible si has configurado al menos 1 categoría personalizada.
 - **Editor(es) asignado(s):** solo los administradores y editores de revistas tienen esta opción de filtro. Al igual que las secciones, este es un cuadro de texto que sugerirá automáticamente el nombre de un editor de sección, editor de revista o editor invitado a medida que comience a escribirlo y luego mostrará todos los artículos asignados al editor.
 - **Número o ID asignado:** Solo los administradores de la revista pueden filtrar por números o ID de registros no publicados, pero los editores y asistentes podrán filtrar por números publicados. Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas y requiere una coincidencia exacta. Para obtener mejores resultados, busque por año o título, en lugar de volumen o número. Este filtro se utiliza principalmente si la asignación de un envío a un número se realiza en una fase temprana del proceso editorial.
- Algunos filtros permiten realizar selecciones múltiples; los usuarios pueden filtrar por más de un editor, sección o número. Los filtros se aplican con condiciones OR, por lo que cuando un usuario selecciona filtrar por Editor A y Editor B, se devolverán todos los envíos asignados al editor AO al editor B. Al utilizar varios filtros, se aplicará la condición AND entre los filtros. Por ejemplo, al filtrar por Etapa de revisión AND Editor A, sólo se

mostrarán los envíos asignados al Editor A en la etapa de revisión.

3.3.1. Notificación a los autores/as

Plantillas de correo electrónico

[Enviar a revisión](#)
{ \$authors}: Hemos llegado a una decisión respecto a su envío { \$contextName}...

Cambiar a: [Inglés](#), [Portugués](#)

Para: Amílcar Hernández Gutiérrez [Añadir CC/BCC](#)

Asunto: Decisión del editor/a Aceptación y envío a revisión

B I x² x₂ [Adjuntar archivos](#) + [Insertar contenido](#)

Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez:

Hemos llegado a una decisión respecto a su envío { \$contextName}, "Prueba de Flujo Editorial".

Nuestra decisión es: Aceptar y [Enviar](#) a revisión.

Enlace: <https://revistas.uca.edu.sv/index.php/ilia/authorDashboard/submission/8983>

[Omitir este correo electrónico](#) [Cancelar](#) [Continuar](#)

Envíe un correo electrónico a los autores para informarles que este envío se enviará para revisión por pares. Si es posible, brinde a los autores alguna indicación de cuánto tiempo tomará el proceso de revisión por pares y cuando deben esperar tener noticias de los editores nuevamente. Este correo electrónico no se enviará hasta que se registre la decisión.

3.3.2. Notificación de decisión editorial.

Plantillas de correo electrónico

[Envío aceptado](#)
{ \$authors}: Hemos tomado una decisión sobre su envío en { \$journalName}...

[Envío aceptado \(sin revisión\)](#)
Estimado/a { \$recipientName}, Me complace informarle de que hemos decidid...

[Solicitud de pago](#)
Estimado/a { \$recipientName},Le felicitamos por la aceptación de su env...

Para: Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez [Añadir CC/BCC](#)

Asunto: Decisión del editor/a

B I x² x₂ [Adjuntar archivos](#) + [Insertar contenido](#)

Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez:

Hemos tomado una decisión sobre su envío en Investigaciones Latinoamericanas en Ingeniería y Arquitectura, "Prueba de Flujo Editorial".

Nuestra decisión es: Aceptar el envío

En este paso del proceso editorial, es posible notificar al autor sobre la decisión respecto a su manuscrito, ya sea que este sea aceptado sin correcciones, con correcciones menores o mayores. Como sugiere el Dr. Dustin Gómez (2024), también es recomendable informar al autor en caso de rechazo del artículo. Esta práctica no sólo es ética, sino que también proporciona una retroalimentación valiosa al remitente, permitiéndole entender las razones detrás de la decisión y, en consecuencia, mejorar su trabajo para futuras presentaciones. La comunicación clara y constructiva en esta etapa es fundamental para

fomentar un ambiente de aprendizaje y desarrollo en la comunidad académica.

Enviar a revisión: Seleccionar archivos
Este envío está listo para enviarse a revisión por pares.

Notificar a los autores/as 2 Seleccionar archivos

Seleccionar archivos
Seleccione los archivos que deben ser enviados a la etapa de revisión.

Archivos de envío

<input checked="" type="checkbox"/>		23034 2. Formato Constancia de autores - autores.pdf	Cargado por kahernandezg el 2024-11-25	Texto del artículo	
<input checked="" type="checkbox"/>		23033 Prueba_2024c.docx	Cargado por kahernandezg el 2024-11-25	Texto del artículo	

Cancelar Anterior Registrar decisión

El siguiente paso en el proceso editorial es la revisión interna del manuscrito, que será realizada por uno de los miembros del comité editorial o por el editor de la revista. Si la temática del artículo se alinea más estrechamente con la especialidad de un miembro del comité, el editor puede asignarle a esta persona la primera revisión del manuscrito. Este enfoque asegura que el artículo sea evaluado por alguien con experiencia y conocimiento en el área específica, lo que contribuye a una revisión más rigurosa y pertinente.

Mensaje

Por favor, introduzca su mensaje. Estimado Erick se ha asignado el manuscrito "Prueba de flujo de trabajo" del autor Kevin Amílcar Hernández Gutierrez para tomar una decisión y realizar las observaciones correspondientes del manuscrito.

Le solicito pueda notificarme si está de acuerdo en aceptar la revisión en un plazo máximo de 8 días.

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco: *

Aceptar Cancelar

3.4 Selección del revisor interno, módulo de envíos

El editor tiene la posibilidad de comunicar a la persona encargada mediante un mensaje, el cual apertura la discusión inicial, para validar si el manuscrito cumple con las condiciones mínimas para su aceptación.

Erick Varela

1 de 1 elementos

Asignación de privilegios

Este participante solo puede recomendar una decisión editorial, por tanto necesitará que un editor/a autorizado registre las decisiones editoriales.

Permisos

Permitir a esta persona hacer cambios en la publicación, como el título, el resumen, los metadatos u otros detalles. Puede que desee revocar este privilegio si el envío recibe una comprobación final y está listo para su publicación.

Elija un mensaje predefinido que vaya a utilizar o rellene el formulario siguiente.

Discusión (revisión)

En fase del proceso editorial, el editor en jefe tiene la responsabilidad de asignar al primer

revisor externo una vez que el manuscrito ha sido aceptado. Se recomienda, de acuerdo con las mejores prácticas del peer-review, que la base de revisiones de las revistas sea amplia, permitiendo que los artículos científicos pasen por al menos dos rondas de revisión. Esto asegurará que el manuscrito enviado reciba una evaluación rigurosa y detalla lo que resulta en una mayor calidad y rigor científico. Durante el proceso de revisión, es crucial comunicar a los revisores los plazos establecidos para la entrega de sus evaluaciones. Es importante recordar que los árbitros tienen el derecho de declinar las invitaciones para revisar artículos científicos. Por lo tanto, si se cuenta con una base amplia de revisores, se sugiere no sobrecargar a cada árbitro con más de una revisión al año. Dado que esta labor no es remunerada y a menudo es poco reconocida, el Dr. Dustin Gómez enfatiza la importancia de cuidar a los revisores, ya que cada uno de ellos tiene sus propias cargas y compromisos. De esta manera, se busca no solo mantener la calidad del proceso editorial, sino también fomentar un ambiente colaborativo y respetuoso entre los revisores y editores.

Envíos

Mi lista (1) Archivado Ayuda

Mis envíos asignados Filtros Nuevo envío

8983 **Asignación de revisión**
Prueba de Flujo Editorial
Plazo de respuesta: 2025-01-20 Plazo de revisión: 2025-03-10 Ver

⚠ Esperando la respuesta del revisor/a.

Selección del revisor externo, módulo de revisión

Añadir revisor/a

Revisor/a seleccionado

Kevin Gutierrez [Cambia](#)

Elija un mensaje predefinido que vaya a utilizar o rellene el formulario siguiente.

Solicitud de revisión

Correo electrónico para enviar al revisor/a

NOMBRE :

Tengo el convencimiento de que sería un/a excelente revisor/a del manuscrito, "Prueba de Flujo Editorial," que ha sido enviado a Investigaciones Latinoamericanas en Ingeniería y Arquitectura. A continuación encontrará un extracto del envío, con la esperanza de que aceptará llevar a cabo esta importante tarea para nosotros.

Por favor, identifiqúese en la revista antes de FECHA LÍMITE DE LA CONTESTACIÓN para decirnos si hará o no la revisión, así como para tener acceso al envío y para registrar su revisión y recomendación. La dirección es <https://revistas.uca.edu.sv/index.php/ilia>

La revisión propiamente dicha debe estar lista para el FECHA LÍMITE DE LA REVISIÓN .

Si ha perdido su nombre de usuario/a y contraseña, puede pinchar en el siguiente enlace para cambiar su contraseña (le llegará por correo-e junto con su nombre de usuario/a).
<https://revistas.uca.edu.sv/index.php/ilia/login/lostPassword>

URL del envío: URL

No enviar correo electrónico al revisor/a.

Fechas importantes

2025-01-20

2025-03-10

Es posible incluir las directrices de la revista en el proceso editorial, configurándose previamente en el módulo de flujo de trabajo, específicamente en el submódulo de revisión. En esta sección, se pueden agregar las indicaciones necesarias para la revisión, así como los posibles conflictos de interés relacionados con los manuscritos. Además, se puede incluir el formulario de revisión que utilizarán los revisores por pares.

Una vez completada esta etapa, el editor podrá cargar los usuarios y roles dentro del sistema, asignándoles exclusivamente los permisos correspondientes como "revisores". Esto garantiza que cada revisor tenga acceso a la información necesaria y pueda realizar su labor de manera efectiva. Tal como se presentan las figuras anteriores que ilustran este proceso y las configuraciones disponibles en el módulo de revisión. En Open Journal Systems (OJS), el editor tiene la opción de enviar agradecimientos al revisor a través de la plataforma una vez que se ha completado el proceso de revisión. Esta funcionalidad permite al editor expresar su reconocimiento por el tiempo y el esfuerzo dedicados por el revisor en la evaluación del manuscrito en su primera ronda. Agradecer a los revisores no solo fomenta una relación positiva entre editores y revisores, sino que también contribuye

a un ambiente colaborativo y profesional.

Revisión: Prueba de Flujo Editorial

1. Solicitud 2. Directrices 3. Descarga y revisión 4. Finalización

Solicitud de revisión

Ha sido seleccionado como posible revisor/a del siguiente envío. A continuación encontrará un resumen de la propuesta, así como el cronograma para esta revisión. Esperamos contar con su colaboración.

Título del artículo

Prueba de Flujo Editorial

Resumen

Resumen

Tipo de revisión

Revisor/a anónimo / Autor/a anónimo

[Ver todos los detalles del envío](#)

Planificación de revisión

2024-11-25	2025-01-20	2025-03-10
Petición del editor/a	Fecha límite de la contestación	Fecha límite de la revisión

[Acerca de las fechas límite](#)

3.4.1 Aceptación del manuscrito por el editor posterior a la revisión por pares.

Revisión: Prueba de Flujo Editorial

1. Solicitud 2. Directrices 3. Descarga y revisión 4. Finalización

Revisión presentada

Gracias por completar la revisión de este envío. La revisión se envió con éxito. Le agradecemos que haya contribuido a que el trabajo que publicamos sea de calidad. El editor/a se pondrá en contacto con usted si necesita más información.

Discusiones de revisión

[Añadir discusión](#)

Nombre	De	Última respuesta	Respuestas	Cerrado
No hay artículos				

Una vez finalizado el proceso de revisión y emitido un dictamen por parte de los revisores, es posible notificar al autor sobre la decisión respecto a su manuscrito mediante el mismo flujo de la plataforma. Esta decisión puede incluir la aceptación del manuscrito con

cambios menores, con cambios mayores o, en algunos casos, un rechazo. En cualquiera de estas situaciones, el autor deberá realizar las correcciones y atender las observaciones proporcionadas por los revisores a través del editor. Posteriormente, el autor deberá reenviar el manuscrito, asegurándose de subsanar todas las cuestiones señaladas durante el proceso de revisión. Este procedimiento es fundamental para garantizar que el trabajo cumpla con los estándares de calidad requeridos para su publicación. Es posible preseleccionar las plantillas de correo electrónico que se visualizan al costado izquierdo de la figura según el tipo de comunicación que se desee emitir al autor.

The screenshot shows a web interface for managing a manuscript submission. At the top, it indicates the current round status: 'Estado de ronda 1' and 'Esperando recomendaciones de los editores/as.'. Below this, there's a section for 'Revisar archivos' (Review files) showing a document named 'Prueba_2024c.docx' with a submission date of 'November 25, 2024'. To the right, there are buttons for 'Solicitar revisiones', 'Aceptar envío' (Accept submission), and 'No publicable'. A 'Participantes' (Participants) sidebar lists roles like 'Editor/a de la revista' (Maurício Pohl), 'Editor/a de sección' (Erick Varela), and 'Autor/a' (Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez). The 'Revisores/as' (Reviewers) section shows a reviewer named Kevin Gutiérrez with a recommendation to 'Reenviar para revisión' (Resubmit for revision). At the bottom, there's a 'Revisiones' (Revisions) section which is currently empty.

3.4.2. Confirmación de aceptación del manuscrito para el autor.

- 1 Notificar a los autores/as
- 2 Notificar a los revisores/as
- 3 Seleccionar archivos

Notificar a los autores/as

Enviar un correo electrónico a los autores/as para informarles de que su envío ha sido aceptado para su publicación. Este correo electrónico no se enviará hasta que se haya registrado la decisión.

Plantillas de correo electrónico

Encontrar plantilla

[Envío aceptado](#)

{\$authors}: Hemos tomado una decisión sobre su envío en {\$journalName...}

Cambiar a: [Inglés](#), [Portugués](#)

Para: Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez [Añadir CC/BCC](#)

Asunto: Decisión del editor/a

B I \times^2 \times_2 [Adjuntar archivos](#) [+ Insertar contenido](#)

Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez:

Hemos tomado una decisión sobre su envío en Investigaciones Latinoamericanas en Ingeniería y Arquitectura, "Prueba de Flujo Editorial".

Nuestra decisión es: Aceptar el envío

Una vez que el autor ha enviado el manuscrito, se avanza a la etapa de edición, que es un paso previo a la producción del artículo. En esta fase, desempeñan un papel crucial el asistente editorial, el corrector de estilo, la gestora de indexación, generando y asignando el identificador persistente DOI y en los casos en que los manuscritos sean traducidos a

otro idioma, el traductor. El editor es responsable de recibir el producto final dentro del sistema y puede realizar estas asignaciones directamente a través de la plataforma. Como se ilustra en las figuras siguientes, el sistema permite al editor asignar tareas y enviar correos electrónicos automáticos a las personas encargadas de cada uno de estos procesos, facilitando así una gestión eficiente y organizada de la edición del manuscrito.

3.5 Módulo de edición del manuscrito.

The screenshot shows the 'Producción' (Production) tab of a manuscript management system. It includes sections for final drafts, correction discussions, and the corrected original. A sidebar on the right lists roles like 'Editor/a de la revista', 'Coordinador/a de producción', and 'Editor/a de sección' with associated names.

Nombre	De	Última respuesta	Respuestas	Cerrado
Petición de corrección	mapohl 2024-11-26 04:03 PM	ragalvez 2024-11-26 04:47 PM	1	<input type="checkbox"/>
Petición de traducción	mapohl 2024-11-26 04:08 PM	-	0	<input type="checkbox"/>
Generación de DOI para Número 2 (2025)	mapohl 2024-11-26 08:27 PM	-	0	<input type="checkbox"/>

Una vez que el editor ha recibido el manuscrito del autor, procede a seleccionarlo y tomar una decisión editorial sobre si avanzar a la etapa de producción. En esta fase, se involucran varios profesionales, incluyendo al coordinador de producción y al diseñador gráfico, quienes se encargan de diagramar y maquetar el artículo para su presentación final. Además, la gestora de indexación y publicación juega un papel crucial al asegurar que el artículo esté disponible en la plataforma correspondiente. Finalmente, una vez completados estos pasos, la coordinadora de marketing se encarga de difundir y promocionar el contenido, garantizando así su visibilidad dentro de la comunidad académica y más allá.

3.6 Enviar a producción.

Una vez finalizado el proceso editorial, el resultado final se publica en el portal de revistas y publicaciones seriadas de la Universidad Centroamericana (UCA). Esto permite que el contenido sea accesible, reutilizable y consultable para la comunidad en general. La publicación en este portal no solo garantiza la difusión del conocimiento generado, sino que también promueve el acceso abierto a la información académica, facilitando así que

investigadores, estudiantes y el público en general puedan beneficiarse de los artículos y estudios disponibles.

Enviar a producción: Seleccionar archivos
 Pasar este envío a la fase de producción para prepararlo para su publicación.

Notificar a los autores/as 2 Seleccionar archivos

Seleccionar archivos
 Seleccionar los archivos que deberían enviarse a la fase de producción.

Original corregido

Borradores finales

Ningún elemento encontrado.

Cancelar Anterior Registrar decisión

Envío Revisión Edición Producción Ayuda

Notificación
 Asigne un usuario/a para crear galeradas mediante el enlace Añadir de la lista de participantes.

Archivos listos para la producción [Buscar](#) [Subir archivo](#)

 23039 Open Science Favorites_ ORCID, DOI and ROR.pdf November 26, 2024 [Texto del artículo](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Discusiones de producción [Ordenar](#) [Añadir discusión](#)

Nombre	De	Última respuesta	Respuestas	Cerrado
Solicitud de galeradas	mapohl	-	0	<input type="checkbox"/>
Solicitud de galeradas	mapohl	-	0	<input type="checkbox"/>

Programar para publicación

Retornar a edición

Participantes

[Cerrar sesión como mapohl](#)

[Asignar](#)

Editor/a de la revista

[Maurício Pohl](#)

Coordinador/a de producción

[María José Mancía García](#)

Editor/a de sección

[Erick Varela](#)

Corrector/a de pruebas

[Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez](#)

Autor/a

[Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez](#)

Traductor/a

[María José Mancía García](#)

3.7 Publicación en el Portal de Revistas y Publicaciones Seriadas.

Una vez finalizado el proceso editorial, el resultado final se publica en el portal de revistas y publicaciones seriadas de la Universidad Centroamericana (UCA). Esto permite que el

contenido sea accesible, reutilizable y consultable para la comunidad en general. La publicación en este portal no solo garantiza la difusión del conocimiento generado, sino que también promueve el acceso abierto a la información académica, facilitando así que investigadores, estudiantes y el público en general puedan beneficiarse de los artículos y estudios disponibles.

4 CONCLUSÕES

Actualmente, el movimiento Open Access (OA) representa una vía bastante extendida para mejorar la visibilidad internacional y citaciones de las revistas (Sánchez, 2007). En el Perú, la gran mayoría de revistas académicas son accesibles en OA, aunque todavía muchas de ellas siguen editándose simultáneamente en versión papel (Laakso y otros, 2011). Si bien es cierto que el solo hecho de que una revista sea publicada en OA no necesariamente implica calidad o que tenga más lecturas y citaciones, las buenas prácticas de gestión y difusión realizadas por los editores pueden contribuir a ello en varios sentidos: incrementar el volumen de autores, diversificar la procedencia de contribuciones y aumentar el número de consultas o descargas. También puede contribuir a mejorar la periodicidad y control de los procedimientos editoriales. (Morales Morante, 2016). El cumplimiento de estos criterios de calidad es fundamental para que las publicaciones sean finalmente incluidas en buscadores y catálogos de revistas internacionales (Morales Morante, 2016).

En este contexto, la gestión automática que ofrecen los sistemas de publicación electrónica se vuelve altamente beneficiosa para los comités editoriales. Estas plataformas permiten optimizar procesos como la revisión por pares, la edición y la distribución del contenido, facilitando así una administración más eficiente del flujo editorial. La implementación de softwares abiertos no solo mejora la organización interna, sino que también potencia la visibilidad y accesibilidad de las revistas. Al permanecer en plataformas que priorizan el acceso abierto, las revistas adquieren un mayor alcance global, lo que se traduce en un aumento significativo en las citas y en el impacto de los artículos publicados. Este enfoque no solo beneficia a los editores y autores, sino que también enriquece la difusión del conocimiento científico, permitiendo que un público más amplio acceda a investigaciones relevantes y actuales.

REFERÊNCIAS

- Aguilar de García, T. M. (2024). **¿Cómo realizar un depósito en OJS-UCA?** [Presentación].
<https://view.genially.com/659bfa235ab3680015c6fac5/guide-paso-a-paso-de-deposito-ojs>
- Aguilar, M. del P. (2017). **Concepto de autor. Revista Uruguaya de Cardiología**, 32(3), 223-224. Montevideo, Uruguay. <https://www.redalyc.org/pdf/4797/479755429002.pdf>
- Alonso Gamboa, J. y Reyna Espinoza. F. (2022). **Características de calidad digital de las revistas mexicanas calificadas en el Catálogo 2.0 de Latindex. e-Ciencias de la Información**, 12(1). doi: <https://doi.org/10.15517/eci.v12i1.48603>
- Artigas, W. y Gungula, E.W. (2020). **Gestión de revistas a través de OJS: Experiencia de éxito Angolana.e-Ciencias de la Información**, 10(1). doi: <https://doi.org/10.15517/eci.v10i1.39771>
- Caballero Cerezo, F. J. (2019-2024). **Guía visual OJS 3**. Recuperado de <https://francaballero.net/guia-ojs-3/>
- Gómez, D. (2024). **Calidad y rigor científico en el arbitraje** [Video].
<https://www.youtube.com/watch?v=wzWyYQRJ87M>
- Guerra González, J. T. (2019). **Experiencias de bibliotecólogos que laboran en bibliotecas universitarias en los procesos editoriales de revistas académicas mexicanas. Biblios Journal of Librarianship and Information Science**, (75), 1–15.
<https://doi.org/10.5195/biblios.2019.467>
- Laakso, M.; W elling, P.; Bukvova, H.; Nyman, L.; Björk, B. C.; Hedlund, T. (2011). **“The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009”**. **Hermes-Lima, Marcelo. ed.PLoS ONE 6** (6):e20961. Recuperado el 1 de octubre de 2014, de: <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0020961>
- Jumani, J., Sujalu, A. P., Milasari, L. A., & Findia, F. (2022). **Pelatihan Pengelolaan Open Journal System (OJS) Menuju Jurnal Terakreditasi pada Editor Jurnal. TAAWUN**, 2(02), 161-169. <https://doi.org/10.37850/taawun.v2i02.318>
- Latindex. (2024). **Características de calidad del catálogo 2.0 (Metodología)**. Recuperado de <https://www.latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo>
- Milla , L. P. (2024). **A importância de usar o checklist para a configuração dos periódicos na plataforma OJS. Revista Saberes Universitários**, 3(00), e024008.
<https://doi.org/10.20396/saberes.v3i00.18652>
- Osorio Curbelo, N. (2015). **¿Qué es el Open Journal System?. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta**, 38(5). Recuperado de <https://revzoilomarinellosld.cu/index.php/zmv/article/view/595>
- Public Knowledge Project. (2023). **Flujo de trabajo editorial**. Recuperado [2024], <https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/editorial-workflow>

Raudales-García , E. V., Artigas, W., Barón Velandia, B., Sumba Nacipucha , N., & Cueva Estrada, J. (2024). **Procesos editoriales en revistas científicas: Un análisis bibliométrico a partir de artículos en acceso abierto.** *Biblios Journal of Librarianship and Information Science*, (87), e008. <https://doi.org/10.5195/biblios.2024.1179>

Sánchez Tarragó, N. (2022). **Gestión de revistas científicas: etapas, acciones y participantes de los procesos editoriales.** <https://lilacs.bvsalud.org/guias-e-manuais/es/docs/guia-de-buenas-practicas-para-revistas-lilacs-2/gestion-de-revistas-cientificas-etapas-acciones-y-participantes-de-los-procesos-editoriales/>

Torres-Fonseca, A., & López-Hernández, D. (2014). **Criterios para publicar artículos de revisión sistemática.** *Revista Española de Medicina Quirúrgica*, 19, 393-399. <https://www.redalyc.org/pdf/473/47332498021.pdf>

Varela-Briceño, M. (2023). **Necesidades de formación de las personas editoras de la Universidad de Costa Rica.** *E-Ciencias De La Información*, 13(1). <https://doi.org/10.15517/eci.v13i1.52520>

Vuotto, A., Rojas, M. C., & Fernández, G. V. (2013). **Gestión editorial de publicaciones con referato en línea: proceso de construcción, publicación y administración con soluciones en software libre.** *Biblios Journal of Librarianship and Information Science*, (52), 74–82. <https://doi.org/10.5195/biblios.2013.135>

Yuli Endra, R., Aprilinda, Y. ., Cucus, A. ., & Ariani, F. . (2022). **Pelatihan Pengelolaan Website Open Journal System (OJS) untuk Pengelolaan jurnal secara digital di ATS-Sorowako Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.** *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*, 1(2), 92–101. <https://doi.org/10.36448/jpmtb.v1i2.24>

NOTAS

Concepción y elaboración del manuscrito: **K. A. H. Gutierrez**

Recolección de datos: **K. A. H. Gutierrez**

Análisis de datos: **K. A. H. Gutierrez**

Discusión de resultados: **K. A. H. Gutierrez**

Revisión y aprobación: **K. A. H. Gutierrez**